

УДК 347.23

Олешко Олег Михайлович –

аспірант

Інституту правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії наук України

Oleh M. Oleshko –

PhD Student,

the Institute of Law-Making and Scientific-Legal Expertise of
the National Academy of Sciences of Ukraine
(3 Pylyp Orlyk Street, Kyiv, 301024 Ukraine)

Негаторний позов як правовий засіб цивільно-правового захисту права власності

У статті визначено сутність негаторного позову як цивільно-правового засобу захисту права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння. Автором уточнено поняття негаторного позову: «Негаторний позов – це пред'явлена до суду вимога власника або особи, яка має речове право на чуже майно, про усунення перешкод у здійсненні ним (нею) права користування та (або) розпорядження своїм майном, не пов'язаних із позбавленням володіння».

Доведено, що вимога про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження майном є матеріально-правовим способом захисту права власності, а негаторний позов є процесуальним засобом цивільно-правового захисту права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння.

Обґрунтовано, що сутність негаторного позову полягає в тому, що він є вимогою про усунення перешкод у здійсненні таких правомочностей власника, як право користування та (або) право розпорядження майном, при цьому власник або особа, яка має речове право на чуже майно, не позбавлялися права володіння своїм майном. Перешкоди у здійсненні права користування та (або) права розпорядження майном є результатом неправомірної поведінки особи та існують на час пред'явлення негаторного позову, тобто само порушення права власності є тривалим. У разі створення для власника або особи, яка має речове право на чуже майно, перешкод у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном правомірними діями іншої особи можна пред'явити негаторний позов, реалізуючи право на позов у процесуальному розумінні, проте чи задовольнить суд вимоги власника або особи, яка має речове право на чуже майно, (право на позов у матеріальному розумінні) залежить від конкретних обставин справи і визначення особливостей здійснення права власності всіма власниками (позивача і відповідача за цим позовом).

Аргументовано, що при розмежуванні негаторного позову і позову про відшкодування збитків або моральної шкоди необхідно встановити, що при пред'явленні негаторного позову саме майно власника або титульного володільця є неушкодженим, відповідач за негаторним позовом не завдав шкоди майну.

Ключові слова: право власності, негаторний позов, цивільно-правовий захист, володіння майном, право користування, право розпорядження, способи захисту права власності.

O.M. Oleshko Negatory Action as a Legal Method of Civil Protection of the Right to Ownership

The author of the article has defined the essence of a negatory action as a civil method of protecting the right to ownership from violations not related to deprivation of possession. The concept of a negatory action has been clarified by the author that is a court claim of an owner or a person who has the right in rem to somebody else's property in order to eliminate obstacles in exercising his / her right of use and / or the right to dispose own property not related to deprivation of possession.

It has been proved that the requirement to eliminate obstacles in exercising the owner's right to use and dispose of property is a substantive method of protecting the right to ownership, whereas a negatory action is a procedural mean of civil protection of the right to ownership from violations not related to deprivation of possession.

It has been substantiated that the essence of a negatory action is that it is a requirement to eliminate obstacles in exercising such owner's legal powers as the right to use and (or) the right to dispose the property, where an owner or a person who has the right in rem to somebody else's property was not deprived of the right of ownership. Obstacles in exercising the right to use and (or) the right to dispose the property are the result of a person's misconduct and exist at the time of filing a negatory action, i.e., the violation of the right to ownership is long-lasting. In case of creating obstacles for an owner or a person who has the right in rem to somebody else's property in exercising the right to use and to dispose own property by lawful actions of another person, it is possible to file a negatory action by exercising the right to a claim in a procedural sense. However, specific circumstances of the case and the definition of the peculiarities of exercising the right of ownership by all owners (a plaintiff and a defendant in a lawsuit) has the effect whether the court should satisfy the claims of an owner or a person who has the right in rem to somebody else's property (the right to sue in the material sense).

It has been argued that while differentiating a negatory action from an action in tort or a claim for non-pecuniary damages, it is necessary to establish that the property of an owner or a title holder was not damaged when filing a negatory action and that a civil defendant under negatory action did not damage the property.

Keywords: right to ownership, negatory action, civil protection, ownership of property, right of use, right of disposition, methods of protecting the right to ownership.

Постановка проблеми. Одним із основних цивільно-правових засобів захисту права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння, є негаторний позов, право на пред'явлення якого передбачено ст. 391 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року (далі за текстом – ЦК України) [1]. Застосування негаторного позову для захисту права власності сягає ще часів Стародавнього Риму, причому сутність цього позову з часом майже не змінилася, хоча підходи щодо застосування і пред'явлення певних вимог для захисту права власності на різні об'єкти в наш час є різними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Негаторний позов досліджували в своїх наукових працях такі вчені, як І. О. Дзера [2], С. Д. Домусчі [3], О. С. Наумова [4], Я. М. Романюк, О. Є. Бурлай [5] та ін., розглядаючи негаторний позов в системі засобів захисту права власності.

Невирішені раніше проблеми. Сучасний стан розвитку цивільно-правової науки та правозастосовної практики свідчить, що в сфері застосування негаторного позову як цивільно-правового засобу захисту права власності виникає ще багато питань дискусійного або проблемного характеру, дослідження яких становить як науковий, так і практичний інтерес, зокрема щодо застосування негаторного позову та його відмежування від інших позовів, застосування позовної давності до негаторних вимог, визначення предмету негаторного позову та можливості пред'явлення разом з ним інших

вимог, спрямованих на захист права власності, тощо.

Метою статті є визначення сутності негаторного позову як цивільно-правового засобу захисту права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння.

Виклад основного матеріалу. Стаття 391 ЦК України передбачає, що «власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном» [1].

Згідно з ч. 2 ст. 152 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III (далі за текстом – ЗК України) «власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків» [6].

Якщо проаналізуємо наведені вище законодавчі положення, то можемо стверджувати, що і в ЦК України, і в ЗК України йдеться про негаторний позов, але при цьому в ЦК України зазначається про вимогу усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпоряджання своїм майном, а в ЗК України – про вимогу усунення будь-яких порушень прав власника на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою. Отже, ЗК України допускає захист прав власника земельної ділянки або землекористувача не тільки шляхом подання негаторного позову, а й іншими правовими засобами, зокрема, коли

порушення прав на землю пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою.

У правничій літературі поняття «негаторний позов» визначають як: позов про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження своїм майном, не пов'язаним із позбавленням володіння [2, с. 231]; позадоговірну вимогу титульного володільця (сервітуарія, що не володіє) про припинення різних перешкод і ускладнень відносно спірної речі, не пов'язаних із запереченням права позивача або позбавленням його володіння [3, с. 189]; позов володіючого власника про захист права користування і (або) розпорядження майном [7, с. 355].

Негаторний позов відомий з часів Стародавнього Риму. Як зазначається науковцями, «негаторний позов (actio negatoria) мав місце в тому разі, коли належне власнику право не піддавалося сумніву, але інші особи зазіхали на те, щоб користуватись цією власністю, начебто маючи яке-небудь право на чужу річ (ius in re aliena) (сервітут, узуфрукт). Порушення права власності могли мати подвійний характер: позитивний або негативний, з огляду на те, чи здійснює третя особа всупереч волі власника прямо вплив на річ або ж вона заважає вільно користуватися річчю. У такому разі виникали підстави для заяви не віндикаційного, а негаторного позову (лат. negare – заперечувати). Цей позов належав тільки володіючому власнику і був спрямований проти будь-яких серйозних і реальних зазіхань від будь-кого на його власність у вигляді привласнення права сервітутного або схожого користування (проходу чи проїзду через його земельну ділянку, прибудови до його стіни споруд). Власник заперечував наявність у відповідача такого права. Суддя завжди запрошував відповідача згідно з позовом надати гарантії про недопущення подальших дій, що турбують власника (cautio de amplius non turbando), тобто взяти на себе зобов'язання уникати в майбутньому дій, які спричинять перешкоди для власника. Задоволення позову означало не що інше, як судову констатацію того факту, що майно, яке перебуває у власника-позивача, вільне від тих правових обтяжень на

користь третіх осіб, на які вони претендують» [8, с. 102-103].

Саме сутність негаторного позову як вимоги про усунення перешкод у здійсненні такого права власника, як користування майном, при цьому власник не позбавлявся володіння майном, й була сприйнята як в науці цивільного права, так і в законодавстві.

Зокрема у ч. 2 ст. 59 Цивільного кодексу 1922 року, який діяв на українських землях, зазначалося, що власник має право вимагати усунення всяких порушень його прав, коли б навіть вони не були поєднані з позбавленням володіння [9]. Аналогічні положення було передбачено й ст. 149 Цивільного кодексу УРСР 1963 року: «власник може вимагати усунення всяких порушень його прав, хоч би ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння» [10]. У ст. 391 ЦК України 2003 року вже зазначається про право власника майна вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном, що свідчить, що право володіння власник майна не позбавлений.

Б. Щербина правильно зауважує, що слід розмежовувати матеріально-правову вимогу про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження майном та негаторний позов як засіб судового захисту. Позивачем за негаторним позовом може бути власник або титульний володілець, а відповідачем – особа, яка чинить перешкоди у користуванні майном. Негаторний позов може бути заявлений у межах стану порушення права власності [11, с. 23].

Дійсно, вимога про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження майном є матеріально-правовим способом захисту права власності, натомість в процесуальному праві звернення до суду за захистом порушеного права чи оспорюваного інтересу за наявності спору між сторонами оформлюється найчастіше як позов, тому негаторний позов є засобом захисту права власності від порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння.

Я. М. Романюк, О. Є. Бурлай вважають, що застосування негаторного позову можливе у випадку існування таких обставин: наявність у позивача права власності, іншого речового права або зобов'язального права, яке наділяє особу

повноваженнями щодо індивідуально визначеного майна (наприклад, договір оренди, найму); перебування спірної речі у володінні позивача; протиправність поведінки відповідача, що створює перешкоди для здійснення повноважень користування і розпорядження [5, с. 39]. Щодо першої обставини, зазначеної вище, то важливо звернути увагу на те, що позивач за негаторним позовом дійсно може перебувати з власником майна в зобов'язальних відносинах, проте головним є те, що позивач за негаторним позовом не перебуває з порушником права власності в зобов'язальних правовідносинах.

Ю. О. Заїка характеризує негаторний позов такими ознаками. «По-перше, на відміну від віндикаційного позову, власник, який звертається за захистом, зберігає майно у своєму володінні. Порушення права власності полягає зазвичай в тому, що треті особи створюють власникові певні перешкоди в користуванні належним йому майном (будинком, автомобілем, земельною ділянкою тощо) або внаслідок певних обставин власник не може фактично розпоряджатися належним йому за законом майном, маючи це майно у своєму володінні. ... По-друге, суттю вимог за негаторним позовом є усунення порушення, що триває і має місце на момент звернення з позовом. Тому на негаторний позов не поширюються вимоги щодо строків позовної давності, оскільки з негаторним позовом можна звернутися в будь-який час, поки існує правопорушення. Якщо ж перешкоди в користуванні чи розпорядженні майном усунути, то відповідно відсутні підстави і для звернення з негаторним позовом. ... По-третє, власник має право вимагати усунення порушення його прав, якщо дії третіх осіб носять неправомірний характер. Так, власник може вимагати від сусіда прибрати будівельні матеріали, якщо вони заважають користуватися автомобілем (неможливо виїхати з гаража). Проте якщо сусідський будинок зведено відповідно до затвердженого проекту, із додержанням будівельних норм та правил забудови, то навіть якщо цей будинок затінює земельну ділянку й вікна будинку сусіда, останній, як власник, не може посилатися на порушення його права щодо користування земельною ділянкою чи будинком. Негаторний позов не може бути пред'явлено, якщо дії відповідача ґрунтуються на

відповідному чинному законі чи на договорі» [7, с. 355–357].

Варто зазначити, що теза «власник має право вимагати усунення порушення його прав, якщо дії третіх осіб носять неправомірний характер» викликає дискусію в науковій літературі.

Зокрема О. Кот зазначає: «Аналіз ст. 391 ЦК України та практики її застосування свідчить, що окремі проблеми виникають і під час застосування такого традиційного речового способу захисту, як негаторний позов. У наведеній статті, яка передбачає право власника вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження майном, що не пов'язані з позбавленням володіння цим майном, прямо не йдеться про те, що такі перешкоди повинні мати протиправний характер, водночас є цілком логічним, що законодавець не мав наміру надавати власникові несправедливі переваги перед іншими учасниками цивільного обороту. З точки зору власника здійснення іншими особами законно набутих обмежених речових прав на річ може розглядатися як створення перешкод у користуванні та розпорядженні ним цією річчю, разом з тим не викликає сумнівів, що в такому разі права власника не повинні захищатися, оскільки не має місця їх порушення іншою особою» [12, с. 331].

І. О. Дзера вважає, що «характерною ознакою негаторного позову є протиправне вчинення третьою особою перешкод власникові в реалізації ним повноважень розпорядження або (та) користування належним йому майном. Проте, на жаль, ст. 391 ЦК не встановлює ознаку протиправності дій особи» [13, с. 163].

О. С. Наумова з цього приводу зауважує, що «застосування негаторного позову, як способу захисту цивільних прав з метою «усунення об'єктивно створених (фактичних) перешкод» необхідно відрізнити від випадків створення перешкод у користуванні або розпорядженні майном внаслідок протиправних дій відповідача. Протиправна поведінка, якою порушено права іншої особи, має наслідком виникнення обов'язку правопорушника усунути негативні наслідки своєї поведінки, цей обов'язок належить особі і може бути покладений на інших осіб – правонаступників. У першому випадку ми зустрічаємося з

класичними речовими правовідносинами, у яких об'єктивно виник конфлікт інтересів з приводу перешкод у користуванні річчю. У цих випадках єдиним засобом вирішення спору є задоволення негаторного позову. ... Що стосується випадків вчинення протиправних дій, якими створюються перешкоди власнику у користуванні або розпорядженні майном, то це класичні делікти, які не можуть бути обмежені вжиттям заходу регулятивного характеру та обмежуватися покладанням на відповідача обов'язку усунути перешкоди у користуванні майном. Свідома протиправна поведінка з перешкоджання власнику у користуванні майном найчастіше спрямована на те, щоб він покинув своє майно або розпорядився ним на користь порушника. Ефективність вжиття засобів захисту у вигляді задоволення негаторного позову буде неефективним способом захисту. Тому такі випадки мають розглядатися як делікти, потерпілий від правопорушення має отримувати більш широкі можливості для захисту своїх прав» [4, с. 93-94].

Вбачається, що при розмежуванні негаторного позову як засобу захисту права власності і позову про відшкодування збитків або моральної шкоди, завданих деліктом, необхідно встановити, що при пред'явленні негаторного позову саме майно власника або титульного володільця є неушкодженим, відповідач за негаторним позовом створив перешкоди у здійсненні права користування та розпорядження майном, проте не завдав шкоди майну.

У випадку завдання шкоди майну власник може використати інші засоби захисту права власності. Так, згідно з ч. 3 ст. 386 ЦК України власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди [1].

В правничій літературі звертається увага на те, що дії порушника права власності не обов'язково мають носити незаконний характер. Право власності може порушуватися, наприклад, особою, яка здійснює ремонтні роботи біля будинку, що належить власнику. У даному випадку має значення встановлення судом факту порушення цією особою суб'єктивного права власності. Поширення на такі випадки правил, що регулюють негаторний позов, пояснюється тим, що він як один із видів речово-правових способів захисту права власності спрямований

саме на відновлення порушеного права, чому не можуть сприяти зобов'язально-правові способи захисту. Якщо ж зазначені перешкоди спричинили власникові також майнові збитки, то він має заявити про це окрему вимогу відповідно до правил, встановлених іншими інститутами цивільного права [14, с. 638].

Вбачається, що у разі створення для власника перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном правомірними діями іншої особи, варто до пред'явлення негаторного позову підходити за аналогією пред'явлення позову крізь призму правового категорії «право на позов».

Як зазначається в правничій літературі, «необхідно розрізняти право на позов у матеріальному розумінні і право на позов у процесуальному розумінні. У матеріальному розумінні право на позов – це право вимагати від суду винесення рішення про захист порушеного суб'єктивного права і право отримати такий захист. Закінчення строку позовної давності позбавляє сторону можливості вимагати примусового здійснення права через суд, але не позбавляє права звернутися за захистом до суду взагалі, оскільки для подачі позовної заяви до суду про захист порушеного суб'єктивного права законодавець ніяких строків не встановлює. Право на позов у процесуальному розумінні – це право на подачу позовної заяви з метою захисту порушеного права, не обмежене строками позовної давності. Вимоги щодо захисту порушеного права розглядаються судом незалежно від строку позовної давності, але закінчення строку позовної давності є підставою для відмови в задоволенні позову» [7, с. 248-249].

Отже, у разі створення для власника перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном правомірними діями іншої особи власник може пред'явити негаторний позов, реалізуючи право на позов у процесуальному розумінні, проте чи задовольнить суд вимоги власника (право на позов у матеріальному розумінні), якщо перешкода у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном є результатом правомірної поведінки іншої особи, залежить від конкретних обставин справи, але, скоріше за все, постане питання про дотримання вимог щодо здійснення права власності всіма власниками, встановлених ст. 319 ЦК України.

Я. М. Романюк, О. Є. Бурлай зазначають, що предметом негаторного позову може бути вимога про усунення об'єктивно створених (фактичних) перешкод, а також про утримання від вчинення дій, що можуть призвести до вчинення таких перешкод. Наприклад, суд вправі заборонити відповідачу створювати перешкоди в користуванні майном, зобов'язати знести паркан тощо [5, с. 39]. У контексті зазначеної позиції Я. М. Романюка, О. Є. Бурлай, що предметом негаторного позову може бути вимога про утримання від вчинення дій, що можуть призвести до вчинення таких перешкод, варто зазначити, що таку вимогу доцільно визначити як предмет прогніторного позову, право на пред'явлення якого передбачено ч. 2 ст. 386 ЦК України.

О. В. Погрібна виокремлює наступні загальні кваліфікувальні ознаки усунення перешкод у користуванні та розпорядженні як способу захисту права приватної власності на житло: 1) він є речово-правовим способом захисту права приватної власності на житло як абсолютного права, тобто може мати практичне застосування винятково у разі, якщо між власником та порушником немає зобов'язальних правовідносин; 2) вимога щодо усунення перешкод у користуванні та розпорядженні житлом може застосовуватися винятково власником житла; 3) правовою підставою застосування негаторного позову є створення для власника житла безпідставних неправомірних перешкод у реалізації ним правомочностей щодо користування та розпорядження житлом без позбавлення його володіння останнім; 4) передумовами для можливості застосування негаторного позову є, по-перше, перебування житла у володінні власника, а по-друге, триваючий (продовжуваний) характер правопорушення, пов'язаного із позбавленням власника можливості вільно користуватися та розпоряджатися житлом; 5) метою застосування негаторного позову є припинення неправомірних триваючих (продовжуваних) на момент звернення до суду посягань на право власності на житло шляхом усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власником житлом [15, с. 123].

Проаналізувавши ознаки усунення перешкод у користуванні та розпорядженні як способу захисту права приватної власності на

житло, виокремлені О. В. Погрібною, можна зазначити, що негаторний позов як цивільно-правовий засіб захисту права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння, може бути пред'явлений не тільки власником майна, а й іншою особою, яка має право на чуже майно, враховуючи, що згідно зі ст. 396 ЦК України «особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права, у тому числі і від власника майна, відповідно до положень глави 29 цього Кодексу» [1].

Стаття 391 ЦК України має назву: «Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння». У зв'язку з чим виникає питання: «Про яке володіння йдеться в цьому випадку?». Зазвичай в цивілістиці володіння пов'язується з правомочністю власника – правом володіння (ч. 1 ст. 317 ЦК України) або з правом володіння чужим майном як видом речових прав на чуже майно (глава 31 ЦК України), або з незаконним (добросовісним або недобросовісним) володінням (ст. 390 ЦК України).

В правничій літературі зазначається, що «володіння (*possessio*), будучи одним із найдавніших інститутів римського права, визначається як фактичне панування особи над річчю, поєднане із наміром мати предмет володіння цілком для себе. У фактичному складі відносин володіння виділялися два елементи – суб'єктивний (*animus possidendi*) та об'єктивний (*corpus possessionis*). Якщо перший передбачав наявність володільницької волі, тобто намір володіти річчю для себе, то другий – реальне володарювання над предметом, можливість у будь-який момент здійснити певний потрібний суб'єкту вплив на річ» [8, с. 81].

Варто також зауважити, що в Стародавньому Римі «до правомочностей власника не належало володіння, як фактичне панування над річчю щодо перебування її у сфері фізичного або господарського панування власника. І це не випадково, оскільки римське право поряд із власністю (*proprietas*) виділяє володіння (*possessio*) і тримання речі (*detentio*), яким присвячені спеціальні правила, що враховують можливості як фактичної, так і юридичної сторони, в тому числі й не відокремлених від права власності [8, с. 92].

Є. О. Харитонов зауважує, що «посідання (*possession*) у римському приватному праві

тракувалося як фактичне володіння річчю з наміром володіти нею для себе, а не для когонебудь іншого. Таким чином, для того, щоб певний фактичний або юридичний стан міг бути визнаний посіданням, необхідно існування двох елементів: *corpus possidendi* – володіння річчю, тобто можливість у будь-який момент здійснити на неї потрібний вплив (при цьому саме в даний момент річ у володаря може бути відсутня); *animus possidendi* – намір особи володіти річчю саме для себе, а не для когось іншого. Якщо такий намір існує, то вже не має значення існування правових підстав. Посідання, таким чином, можливе навіть у недобросовісного набувача» [16, с. 88].

Крім того, Є. О. Харитонов звертає увагу на те, що «у приватному праві посідання розмежовувалось з правом власності. Це знайшло відбиток у формулах-характеристиках цих інститутів: Посідання – «Я маю річ»; Право власності – «Я маю право на річ». Як видно, формула посідання містила вказівку на те, що йдеться не про право, а про фактичний стан речей (але яке, слід зазначити, потрапляло все-таки у сферу правового регулювання, оскільки визначалися права та обов'язки володаря, порядок захисту його прав тощо)» [17, с. 96].

Н. Ю. Філатова зазначає, що «однак якщо для рухомих речей вирішити питання про те, чи перебувають вони у володінні тієї чи іншої особи, достатньо легко, то для нерухомих речей вирішення цього питання є дещо ускладненим. Так, для рухомих речей їх вибуття із володіння особи означає фізичне відібрання їх у власника, переміщення у просторі та фактичне присвоєння і утримання іншою особою. Тому заволодіння цими речами іншою особою фактично припиняє не тільки можливість реалізації правомочності володіння їх власником, але й можливість реалізації інших правомочностей – користування та розпорядження ними. Водночас заволодіння нерухомими речами не означає їх відібрання у такому ж сенсі, як відібрання рухомих речей. Так, власником нерухомих речей, навіть не зважаючи на їх заволодіння іншими особами, буде залишатися та особа, яка зазначена у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як їх власник. Таким чином, у цьому випадку власник не позбавлений можливості реалізувати правомочність розпорядження цим майном. Водночас особа може зайняти це майно

і чинити певні перешкоди власнику у доступі до нього (наприклад, не дозволяти власнику входити у відповідні приміщення, змінити замки, двері тощо). Очевидно, що це означатиме обмеження власника у правомочності користування відповідним майном. Проте одночасно це може бути розцінено і як позбавлення його права володіння ним, адже фактично майно перебуває в особі, яка зайняла його і не дозволяє власнику встановити фактичне панування над ним» [18, с. 362].

Варто погодитися з вищезазначеними положеннями Н. Ю. Філатової щодо визначення особливостей вибуття із володіння власника рухомого чи нерухомого майна.

Вбачається, що в контексті змісту правової норми, закріпленої в ст. 391 ЦК України, йдеться про «володіння» як правомочність власника, тобто про право володіння як право особи панувати (мати владу) над річчю, а не про право володіння чужим майном як видом речових прав на чуже майно.

Крім того, доцільно проаналізувати сутність негаторного позову в контексті того, що при пред'явленні негаторного позову не завжди йдеться про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження майном одночасно. Можуть виникати ситуації при пред'явленні негаторного позову або про усунення перешкод у здійсненні власником саме права користування майном, або про усунення перешкод у здійсненні власником саме права розпорядження майном, або про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження майном. При цьому важливим є те, що створення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження майном є триваючим правопорушенням, такі перешкоди існують на час пред'явлення негаторного позову.

У постанові Харківського апеляційного суду від 11 лютого 2020 року у справі № 643/2086/16-ц зазначається, що «колегія суддів вважає, що наявні підстави для усунення перешкоди в користуванні та володінні майном КП «Харківводоканал», а саме водопровідною мережею D=500 мм, шляхом зобов'язання відповідача за власний рахунок знести самовільно зведений гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_3, оскільки розташований біля водопровідної мережі гараж являється

перешкодою у реалізації КП «Харківводоканал» свого права володіти, користуватися та розпоряджатися належним підприємству майном, а у разі виникнення аварій на мережі систем водовідведення, підприємство позбавлене можливості вжити заходів для їх швидкого виявлення, локалізації та повної ліквідації, що може призвести до створення загрози розладу каналізаційних мереж та споруд м. Харкова, а також до виникнення не передбачуваних економіко-екологічних наслідків для територіальної громади міста Харкова, мешканців міста Харкова» [19].

Розглядаючи сутність вищевказаної вимоги про усунення перешкоди в користуванні та володінні майном КП «Харківводоканал», а саме водопровідною мережею D=500 мм, шляхом зобов'язання відповідача за власний рахунок знести самовільно зведений гараж, йдеться про усунення перешкод у здійсненні права користування водопровідною мережею, оскільки права користування та права розпорядження цією мережею КП «Харківводоканал» не позбавлений.

Зазначене свідчить, що при пред'явленні негаторного позову необов'язково встановлювати, що існують перешкоди у здійсненні одночасно права користування та права розпорядження майном.

Висновки. Підсумовуючи розгляд питання щодо визначення сутності негаторного позову як цивільно-правового засобу захисту права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння, можна висновувати наступне. Негаторний позов – це пред'явлена до суду вимога власника або особи, яка має речове право на чуже майно, про усунення перешкод у здійсненні ним (нею) права користування та (або) розпорядження своїм майном, не пов'язаних із позбавленням володіння.

Вимога про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження майном є матеріально-правовим способом захисту права власності, а негаторний позов є процесуальним засобом цивільно-правового захисту права власності від порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння.

Сутність негаторного позову полягає в тому, що він є вимогою про усунення перешкод у здійсненні таких правомочностей власника, як право користування та (або) право розпорядження майном, при цьому власник або особа, яка має речове право на чуже майно, не позбавлялися права володіння своїм майном. Ці перешкоди у здійсненні права користування та (або) права розпорядження майном існують на час пред'явлення негаторного позову, тобто само порушення права власності є тривалим.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 12.03.2025).
2. Дзера І. О. Захист права власності, негаторний позов. *Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 9: Цивільне право* / редкол.: Н. С. Кузнецова (голова), О. В. Кохановська (заст. голови), А. Б. Гриняк (відп. секретар) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України. Харків: Право, 2023. С. 231–232.
3. Домусчі С. Д. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння, за цивільним законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2011. 218 с.
4. Наумова О. С. Негаторний позов у системі способів захисту цивільних прав. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2024. № 1. С. 90–94.
5. Романюк Я. М., Бурлай О. Є. Позов про визнання права власності, виндикаційний та негаторний позови: деякі проблеми практичного застосування. *Вісник Верховного Суду України*. 2012. № 8. С. 34–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2012_8_10 (дата звернення: 12.03.2025).
6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text> (дата звернення: 12.03.2025).

7. Цивільне право України: Загальна частина / за редакцією професорів І. А. Бірюкова і Ю. О. Заїки. К.: Алерта, 2014. 510 с.
8. Основи римського приватного права: підручник / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. Х.: Право, 2008. 224 с.
9. Цивільний кодекс УСРР від 16 грудня 1922 року. URL: https://drive.google.com/file/d/0B4Jol7u6WEiLZTQxcG1wODJIR00/edit?resourcekey=0-_r7waanRuOeYcSszOsRhA (дата звернення: 15.03.2025).
10. Цивільний кодекс УРСР від 18 липня 1963 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06#Text> (дата звернення: 17.03.2025).
11. Щербина Б. С. Способи захисту абсолютних прав в Україні. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. № 2. Том 2. С. 21-25. URL: http://apnl.dnu.in.ua/2_2018/tom_2/tom_2_2018.pdf#page=21 (дата звернення: 15.03.2025).
12. Кот О. О. Проблеми здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Київ, 2017. 550 с.
13. Особливості захисту суб'єктивних цивільних прав: монографія / за заг. ред. академіків НАПрН України О. Д. Крупчана та В. В. Луця. К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. 400 с.
14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 4-те вид., перероб. і допов. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2011. Т. I. 808 с.
15. Погрібна О. В. Захист права приватної власності на житло: дис. ... доктора філософії: 081 Право. НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака. Київ, 2024. 276 с.
16. Харитонов Є. О. Основи римського приватного права: конспект лекцій. 4-те вид., перероб. і допов. Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. 312 с.
17. Римське приватне право (Конспект лекцій. Практикум). Харків: Одіссей, 2000. 272 с.
18. Захист права власності. Правові позиції Верховного Суду: коментарі науковців / О. П. Печений, І. В. Спасибо-Фатєєва та ін., за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2020. 496 с.
19. Постанова Харківського апеляційного суду від 11 лютого 2020 року, судова справа № 643/2086/16-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87548721> (дата звернення: 23.03.2025).

References:

1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (data zvernennia: 12.03.2025).
2. Dzera I. O. Zakhyst prava vlasnosti, nehatornyi pozov. *Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. T. 9: Tsyvilne pravo / redkol.: N. S. Kuznietsova (holova), O. V. Kokhanovska (zast. holovy), A. B. Hryniak (vidp. sekretar) ta in.; Nats. akad. prav. nauk Ukrainy ; In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho; Naukovo-doslidnyi instytut pravotvorchosti ta naukovo-pravovykh ekspertyz NAPrN Ukrainy*. Kharkiv: Pravo, 2023. S. 231–232.
3. Domuschi S. D. Zakhyst prava vlasnosti vid porushen, ne pov'iazanykh iz pozbavleniam volodinnia, za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Nats. un-t "Odeska yurydychna akademiia". Odesa, 2011. 218 s.
4. Naumova O. S. Nehatornyi pozov u systemi sposobiv zakhystu tsyvilnykh prav. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*. 2024. № 1. S. 90–94.
5. Romaniuk Ya. M., Burlai O. Ye. Pozov pro vyznannia prava vlasnosti, vindykatsiinyi ta nehatornyi pozovy: deiaki problemy praktychnoho zastosuvannia. *Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy*. 2012. № 8. S. 34–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2012_8_10 (data zvernennia: 12.03.2025).
6. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001 roku № 2768-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text> (data zvernennia: 12.03.2025).
7. Tsyvilne pravo Ukrainy: Zahalna chastyna / za redaktsiieiu profesoriv I. A. Biriukova i Yu. O. Zaiky. K.: Alerata, 2014. 510 s.

8. Osnovy rymського pryvatnoho prava: pidruchnyk / V. I. Borysova, L. M. Baranova, M. V. Domashenko ta in.; za zah. red. V. I. Borysovoi ta L. M. Baranovoi. Kh.: Pravo, 2008. 224 s.
9. Tsyvilnyi kodeks USSR vid 16 hrudnia 1922 roku. URL: https://drive.google.com/file/d/0B4Jol7u6WEiLZTQxcG1wODJIR00/edit?resourcekey=0-_r7waanRuOeYcSzzOsRhA (data zvernennia: 15.03.2025).
10. Tsyvilnyi kodeks USSR vid 18 lypnia 1963 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06#Text> (data zvernennia: 17.03.2025).
11. Shcherbyna B. S. Sposoby zakhystu absoliutnykh prav v Ukraini. Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii. 2018. № 2. Tom 2. С. 21-25. URL: http://apnl.dnu.in.ua/2_2018/tom_2/tom_2_2018.pdf#page=21 (data zvernennia: 15.03.2025).
12. Kot O. O. Problemy zdiisnennia ta zakhystu sub'iektyvnykh tsyvilnykh prav: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.03. NDI pryvatnoho prava i pidpriumnytstva imeni akademika F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy. Kyiv, 2017. 550 s.
13. Osoblyvosti zakhystu sub'iektyvnykh tsyvilnykh prav: monohrafiia / za zah. red. akademikiv NAPrN Ukrainy O. D. Krupchana ta V. V. Lutsia. K.: NDI pryvatnoho prava i pidpriumnytstva NAPrN Ukrainy, 2012. 400 s.
14. Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: u 2 t. 4-te vyd., pererob. i dopov. / za red. O. V. Dzery (ker. avt. kol.), N. S. Kuznietsovoi, V. V. Lutsia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2011. T. I. 808 s.
15. Pohribna O. V. Zakhyst prava pryvatnoi vlasnosti na zhytlo: dys. ... doktora filosofii: 081 Pravo. NDI pryvatnoho prava i pidpriumnytstva imeni akademika F. H. Burchaka. Kyiv, 2024. 276 s.
16. Kharytonov Ye. O. Osnovy rymського pryvatnoho prava: konspekt lektsii. 4-te vyd., pererob. i dopov. Kharkiv: TOV "Odissei", 2008. 312 s.
17. Rymсьke pryvatne pravo (Konspekt lektsii. Praktykum). Kharkiv: Odissei, 2000. 272 s.
18. Zakhyst prava vlasnosti. Pravovi pozytsii Verkhovnoho Sudu: komentari naukovtsiv / O. P. Pechenyi, I. V. Spasybo-Fatieieva ta in., za zah. red. I. V. Spasybo-Fatieievoi. Kharkiv: EKUS, 2020. 496 s.
19. Postanova Kharkivskoho apeliatsiinoho sudu vid 11 liutoho 2020 roku, sudova sprava № 643/2086/16-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87548721> (data zvernennia: 23.03.2025).